

Python によるスマートフォンブランド知覚分析

— シリコンサンプリング・統計分析・テキストマイニングの実装ガイド —

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月

概要

本稿は、スマートフォンブランド知覚の日米比較調査で使った3本のPythonスクリプト—(1)シリコンサンプリングによる合成データ生成、(2)統計分析・知覚マップ構築、(3)テキストマイニング—について、初心者にも理解できるように各コードの意図と処理内容を段階的に解説する。使用したライブラリはpandas、numpy、matplotlib、scipy、scikit-learn、wordcloud、fugashi、UniDic Liteであり、パッケージ管理にはuvを使用する。本稿を通じて、マーケティング調査データの生成・分析・可視化までの一連のワークフローを習得することを目標とする。

目次

1	はじめに	3
1.1	本稿の目的と対象読者	3
1.2	環境構築	3
1.3	使用ライブラリの役割	3
1.4	データ構造の概要	3
2	スクリプト1: 合成データ生成 (generate_v2_data.py)	4
2.1	目的	4
2.2	乱数シードの固定	4
2.3	市場パラメータの設定	5
2.4	クランプ関数	5
2.5	個人差バイアスの導入	5
2.6	「わからない」回答の生成	6
2.7	CSV出力	6
3	スクリプト2: 統計分析 (analysis_v2_full.py)	6
3.1	データ読み込みと基本設定	6
3.2	回答値取得のヘルパー関数	7
3.3	Welchのt検定	7

3.4	棒グラフの描画	8
3.5	レーダーチャート	8
3.6	MDS (多次元尺度構成法)	9
3.7	PCA (主成分分析) バイプロット	10
3.8	セマンティック・ディファレンシャルの可視化	11
4	スクリプト3: テキストマイニング (analysis_textmining.py)	11
4.1	形態素解析 (日本語処理の核心)	11
4.2	英語のトークン化	13
4.3	概念カテゴリへの統合	13
4.4	共起ネットワーク	14
4.5	テキスト分割と集計 (従来方式との比較)	14
4.6	ワードクラウド	15
4.7	対応分析	16
4.8	ヒートマップ	16
5	分析パイプライン全体の流れ	17
6	よくあるエラーと対処法	17
7	おわりに	17

1 はじめに

1.1 本稿の目的と対象読者

本稿は、以下の読者を想定している。

- Python の基本文法（変数、ループ、関数、辞書）は理解しているが、データ分析の経験が少ない方
- 調査データの統計分析を始めたいが、何から手をつけてよいかわからない方
- 知覚マップやテキストマイニングの理論は知っているが、実装方法がわからない方

1.2 環境構築

本プロジェクトでは Python のパッケージ管理に uv を使用する。uv は Rust 製の高速なパッケージマネージャであり、pip の代替として利用できる。

環境構築コマンド

```
1 # 既存プロジェクトの依存関係を同期
2 uv sync
3
4 # スクリプトの実行 (uvが仮想環境を自動管理)
5 uv run python generate_v2_data.py
6 uv run python analysis_v2_full.py
```

uv を使う利点

uv run python script.py と実行するだけで、uv が仮想環境の作成と依存関係の解決を自動的に処理する。pip install や python -m venv を手動で行う必要がない。新規プロジェクトを作る場合のみ uv init を使い、既存のリポジトリでは通常 uv sync から始めればよい。

1.3 使用ライブラリの役割

本稿で中心的に用いるソフトウェア基盤を表 1 にまとめた。各ライブラリの詳細は pandas [6]、NumPy [2]、Matplotlib [3]、SciPy [9]、scikit-learn [8] を参照されたい。

1.4 データ構造の概要

本プロジェクトのデータは 2 種類の CSV ファイルで構成される。

プロファイル CSV 回答者 1 名 1 行。列は respondent_id、name、age、gender、job など。

レスポンス CSV 回答者 × 設問の組み合わせで 1 行（ロング形式）。列は respondent_id、question_id、question_text、response_value。

表 1: 主要ライブラリとその役割

ライブラリ	用途	本稿での使用場面
pandas	表形式データの読み込み・加工	CSV 読み込み、集計、フィルタ
numpy	数値計算・配列操作	行列演算、統計量計算
matplotlib	グラフ描画	棒グラフ、散布図、レーダーチャート
scipy.stats	統計検定	<i>t</i> 検定
scikit-learn	機械学習・次元削減	PCA、MDS
wordcloud	ワードクラウド生成	テキスト可視化
fugashi / UniDic Lite	日本語形態素解析	自由記述の分かち書き、品詞抽出、原形化

ロング形式とは

日本・米国それぞれのデータセットでは、回答者 100 名 × 項目 88 個 = 8,800 行のデータになる。1 行が「誰が (respondent_id)」「何に (question_id)」「何と答えたか (response_value)」を表す。Excel のように回答者が行・設問が列の「ワイド形式」と異なり、設問数の増減に柔軟に対応できる。

2 スクリプト 1: 合成データ生成 (generate_v2_data.py)

2.1 目的

シリコンサンプリングとして、統計的に現実的な調査回答データを自動生成する。日本 100 名・米国 100 名の回答者プロフィールと、全 37 問 (88 項目) の回答を作成する。

2.2 乱数シードの固定

再現性の確保

```

1 import random
2 import numpy as np
3
4 random.seed(42)
5 np.random.seed(42)

```

乱数シードを固定することで、何度実行しても同じデータが生成される。これは**再現可能性** (reproducibility) の基本であり、学術研究では必須である。数値 42 に特別な意味はない (慣例的によく使われる値)。

2.3 市場パラメータの設定

データ生成の核心は、日米それぞれの市場特性を反映したパラメータの設定にある。

ブランド使用分布の設定

```
1 # 現在使用ブランド分布 (Apple, Samsung, Google, Sony, Other)
2 JP_BRAND_DIST = [0.55, 0.05, 0.03, 0.25, 0.12]
3 US_BRAND_DIST = [0.60, 0.25, 0.05, 0.02, 0.08]
```

各要素はそのブランドが選ばれる確率で、合計は 1.0 になる。日本では Sony が 25% を占めるが、米国ではわずか 2% であり、この差が分析結果に反映される。

属性評価パラメータ

```
1 # (平均, 標準偏差) のタプル。[デザイン, 性能, カメラ, バッテリー, コスパ]
2 JP_ATTR = {
3     'Apple': [(6.2, 0.5), (6.3, 0.5), (6.2, 0.5), (5.0, 0.6), (4.2, 0.8)],
4     'Samsung': [(4.8, 0.6), (5.1, 0.6), (5.2, 0.6), (5.3, 0.6), (5.0, 0.7)],
5     ... # Google, Sony も同様に定義
6 }
```

各属性の回答は正規分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ からサンプリングされ、1-7 の範囲にクランプ（切り詰め）される。

2.4 クランプ関数

値の範囲制限

```
1 def clamp(val, lo, hi):
2     return max(lo, min(hi, int(round(val))))
3
4 def sample_normal_clamped(mean, sd, lo, hi):
5     return clamp(np.random.normal(mean, sd), lo, hi)
```

`np.random.normal(mean, sd)` は正規分布から 1 つの値を生成するが、7 件法尺度では 1 未満や 7 超の値は意味がない。`clamp` で範囲を制限し、`round` で整数に丸める。

2.5 個人差バイアスの導入

回答者ごとの傾向

```
1 personal_bias = np.random.normal(0, 0.3)
```

実際の回答者には「全体的に高評価をつける人」「辛口な人」がいる。`personal_bias` は各回答者に 1 つ割り当てられ、全設問の回答値に加算されることで、この個人差を模倣する。平均 0・標準偏差 0.3 の正規分布であるため、多くの回答者のバイアスは -0.6 から $+0.6$ の範囲に収まる。

2.6 「わからない」回答の生成

DK 回答のシミュレーション

```
1 JP_DK_RATE = {'Apple': 0.05, 'Samsung': 0.15, 'Google': 0.35, 'Sony': 0.10}
2
3 # 属性評価時の処理
4 if random.random() < dk_rates[brand]:
5     val = '8' # わからない
6 else:
7     m, s = attr_params[brand][attr_idx]
8     val = str(sample_normal_clamped(m + personal_bias, s, 1, 7))
```

`random.random()` は 0 から 1 の一様乱数を返す。この値が DK 率 (例: Google は 0.35) 未満なら「わからない」(=8)、そうでなければ通常の評価値を生成する。これにより、市場で認知度の低いブランドほど「わからない」が多くなる。

2.7 CSV 出力

CSV ファイルへの書き出し

```
1 import csv
2
3 with open('prof_file', 'w', newline='', encoding='utf-8') as f:
4     writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=[
5         'respondent_id', 'name', 'age', 'gender', ...])
6     writer.writeheader() # ヘッダー行
7     writer.writerows(profiles) # データ行 (辞書のリスト)
```

`csv.DictWriter` は辞書のリストを CSV に書き出す。`encoding='utf-8'` は日本語を含むデータに必須である。

3 スクリプト 2: 統計分析 (analysis_v2_full.py)

3.1 データ読み込みと基本設定

データ読み込み

```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib
3 matplotlib.use('Agg') # GUI不要のバックエンド
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 jp_resp = pd.read_csv('survey_v2_synthetic/survey_responses_jp.csv')
7 us_resp = pd.read_csv('survey_v2_synthetic/survey_responses_us.csv')
```

`matplotlib.use('Agg')` は、画面表示なしで PDF ファイルに直接出力するための設定である。サーバーや CLI 環境では GUI が使えないため、この 1 行がないとエラーになる。

日本語フォントの設定

```
1 from matplotlib import rcParams
2 rcParams['font.family'] = 'Noto Sans CJK JP'
3 rcParams['axes.unicode_minus'] = False # マイナス記号の文字化け防止
```

matplotlib はデフォルトで日本語を表示できない。font.family に日本語対応フォントを指定する必要がある。

3.2 回答値取得のヘルパー関数

頻繁に使う処理を関数化

```
1 def gv(df, qid, exclude_dk=True):
2     """指定した設問IDの回答値を数値として取得"""
3     v = pd.to_numeric(
4         df[df['question_id'] == qid]['response_value'],
5         errors='coerce' # 数値に変換できない値はNaNにする
6     )
7     if exclude_dk:
8         v = v[v <= 7] # 8 (わからない) を除外
9     return v.dropna()
```

この関数は分析全体で繰り返し使われる。処理の流れは以下の通り。

1. `df[df['question_id'] == qid]` : DataFrame から指定した設問 ID の行だけを抽出 (ブリアンインデキシング)
2. `['response_value']` : 回答値の列だけを取り出す
3. `pd.to_numeric(..., errors='coerce')` : 文字列を数値に変換。変換できないもの (自由記述など) は NaN にする
4. `v[v <= 7]` : 8 以上 (「わからない」) を除外
5. `.dropna()` : NaN を除去

なぜ関数化するのか

88 項目の分析で毎回同じ 5 行を書くと、コード全体が数千行になり、バグの温床となる。共通処理を関数にまとめることで、コードが短くなり、修正箇所も 1 か所で済む。

3.3 Welch の t 検定

t 検定の実装

```
1 from scipy import stats
2
```

```

3 def ttest(jp_v, us_v):
4     t, p = stats.ttest_ind(jp_v, us_v, equal_var=False)
5     sig = '***' if p < .001 else '**' if p < .01 else '*' if p < .05 else 'n.s.'
6     return t, p, sig

```

`stats.ttest_ind` は2つのグループの平均値に統計的に有意な差があるかを検定する。

`equal_var=False` Welch の t 検定を使用する指定。2群の分散が等しいと仮定しない（仮定する場合は Student の t 検定）。一般に Welch の方が頑健。

t 値 2群の平均差の大きさを標準誤差で割った値。絶対値が大きいほど差が大きい。

p 値 帰無仮説（「差がない」）が正しい場合に、観測された t 値以上の値が得られる確率。慣例的に $p < .05$ で有意と判断する。

有意性の表記 *** ($p < .001$)、** ($p < .01$)、* ($p < .05$)、n.s. (非有意)。

3.4 棒グラフの描画

日米比較の棒グラフ

```

1 fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(22, 5), sharey=True)
2 for i, (attr, qp) in enumerate(zip(ATTRS, ATTR_Q)):
3     ax = axes[i]
4     # 各ブランドの日米平均を計算
5     jm = [attr_data['日本'].get((attr,b),(0,0,0))[0] for b in BRANDS]
6     um = [attr_data['米国'].get((attr,b),(0,0,0))[0] for b in BRANDS]
7     x = np.arange(4)      # ブランド位置 [0, 1, 2, 3]
8     w = 0.35             # 棒の幅
9     ax.bar(x - w/2, jm, w, label='日本', color='#E74C3C', alpha=0.8)
10    ax.bar(x + w/2, um, w, label='米国', color='#3498DB', alpha=0.8)
11    ax.set_xticks(x)
12    ax.set_xticklabels(BRANDS, rotation=30, ha='right')
13    ax.set_ylim(1, 7)    # 7件法の範囲
14
15 plt.savefig('figure.pdf', bbox_inches='tight', dpi=300)
16 plt.close() # メモリ解放

```

- `plt.subplots(1, 5)` は1行5列のサブプロット（小さなグラフの並び）を作成する。
- `x - w/2` と `x + w/2` で2本の棒を左右にずらして並列表示する。
- `bbox_inches='tight'` は余白を自動調整する。
- `dpi=300` は解像度 (dots per inch)。印刷品質には300以上が推奨される。
- `plt.close()` を忘れると、ループで大量の図を生成した際にメモリが枯渇する。

3.5 レーダーチャート

レーダーチャートの構築

```

1 N = len(categories) # 属性数 (例: 5)
2 # 等間隔の角度を計算 (ラジアン)
3 angles = [n / float(N) * 2 * np.pi for n in range(N)]
4 angles += angles[:1] # 多角形を閉じるため最初の角度を末尾に追加
5
6 fig, ax = plt.subplots(subplot_kw=dict(polar=True)) # 極座標
7 for brand in BRANDS:
8     values = [...] # 各属性の平均値
9     values += values[:1] # 閉じる
10    ax.plot(angles, values, 'o-', linewidth=2, label=brand)
11    ax.fill(angles, values, alpha=0.1) # 半透明の塗りつぶし

```

レーダーチャートは極座標 (polar=True) を使う。angles は各属性の角度位置で、 2π (360°) を等分する。値のリストと角度のリストの末尾に先頭要素を追加する (+ = [:1]) のは、多角形を閉じるためである。

3.6 MDS (多次元尺度構成法)

MDS は、ブランド間の非類似度を低次元空間に埋め込む代表的な知覚マップ手法である [5]。

類似度データから MDS 知覚マップを構築

```

1 from sklearn.manifold import MDS
2
3 def build_dissim(df_r):
4     """類似度行列 → 非類似度行列"""
5     sim = np.zeros((4, 4)) # 4×4のゼロ行列
6     np.fill_diagonal(sim, 7.0) # 対角要素 = 最大類似度
7     for pi, (i, j) in enumerate(pair_indices):
8         v = gv(df_r, f'問17.{pi+1}')
9         m = v.mean()
10        sim[i, j] = sim[j, i] = m # 対称行列
11    dissim = 7.0 - sim # 類似度 → 非類似度
12    np.fill_diagonal(dissim, 0.0) # 自分との距離 = 0
13    return dissim, sim
14
15 def run_mds(dissim):
16    mds = MDS(
17        n_components=2, # 2次元に縮約
18        metric=True, # 計量MDS
19        dissimilarity='precomputed', # 非類似度行列をそのまま使う
20        random_state=42, # 再現性
21        n_init=10, # 10回試行して最良解を選択
22        init='random',
23        normalized_stress=True
24    )
25    coords = mds.fit_transform(dissim) # 座標を計算
26    return coords, mds.stress_ # 座標とストレス値

```

処理の流れ：

1. 回答者の類似度評価（1-7）の平均値で 4×4 の類似度行列を作る
2. 「7 - 類似度」で非類似度（距離）に変換する
3. MDS が非類似度を可能な限り保存する 2 次元座標を計算する
4. `n_init=10`：ランダムな初期配置から 10 回計算し、ストレスが最小の解を採用する

正方の非類似度行列を直接入力する場合は、`dissimilarity='precomputed'` を必ず指定する。これを省略すると、行列の各行が特徴量として解釈され、意図した MDS にならない。

MDS の注意点

MDS は初期配置に依存する局所最適解に陥る可能性がある。`n_init` を大きくすることで改善できるが、計算時間が増加する。また、対象数が少ない（本研究では 4 ブランド）場合でも、回転・鏡映の不定性は残るため、複数回の初期化と結果の安定性確認が望ましい。

3.7 PCA（主成分分析）バイプロット

PCA は、多変量データの分散をできるだけ保ちながら低次元化する標準的手法である [4]。

PCA バイプロットの構築

```

1 from sklearn.decomposition import PCA
2 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
3
4 # ブランド×属性の平均行列（4行×5列）
5 mat = build_matrix(df_r)
6
7 # 標準化（各属性の平均=0, 分散=1に変換）
8 sc = StandardScaler()
9 X = sc.fit_transform(mat.values)
10
11 # PCA実行
12 pca = PCA(n_components=2)
13 scores = pca.fit_transform(X) # ブランドの座標（4×2）
14
15 # 因子負荷量（属性ベクトル）
16 loadings = pca.components_.T * np.sqrt(pca.explained_variance_)
17
18 # 寄与率
19 ev = pca.explained_variance_ratio_ * 100
20 # → ev[0]=78.3%, ev[1]=20.5% のように表示

```

標準化 属性間で尺度が異なる場合（例: 1-7 と 1-100）に必要。本研究ではすべて 7 件法だが、分散の違いを補正するため標準化を行う。

scores 各ブランドの PCA 空間上の座標。散布図の x, y 座標になる。

loadings 各属性が主成分にどの程度寄与しているかを示すベクトル。バイプロットでは矢印として描画する。矢印の方向が属性の意味、長さが寄与の大きさを表す。

寄与率 第1主成分が全分散の何%を説明するか。78%なら「ブランド間の差異の78%はこの1軸で説明できる」ことを意味する。

バイプロットの描画（属性ベクトル部分）

```
1 scale = 2.0 # 矢印の拡大率
2 for j, attr in enumerate(mat.columns):
3     ax.annotate('',
4                 xy=(loadings[j,0]*scale, loadings[j,1]*scale), # 矢印の先端
5                 xytext=(0, 0), # 矢印の根元（原点）
6                 arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='gray', lw=1.5)
7             )
8     ax.annotate(attr, # 属性ラベル
9                 (loadings[j,0]*scale*1.15, loadings[j,1]*scale*1.15),
10                fontsize=10, ha='center')
```

annotate は注釈を追加する関数で、arrowprops を指定すると矢印を描画する。scale で拡大しないと、ブランド点に対して矢印が小さすぎて見えない。

3.8 セマンティック・ディファレンシャルの可視化

SD 尺度の点プロット

```
1 fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
2 for si, (qp, sname) in enumerate(SD_NAMES):
3     ax = axes[si // 2][si % 2] # 2行2列のグリッド位置
4     for bi, b in enumerate(BRANDS):
5         y = 3 - bi # 上から Apple, Samsung, Google, Sony
6         ax.plot(jp_m, y + 0.1, 'o', color='#E74C3C', ms=10) # 日本（丸）
7         ax.plot(us_m, y - 0.1, 's', color='#3498DB', ms=10) # 米国（四角）
```

各ブランドの日米平均値を1-7の横軸上にプロットする。丸（'o'）が日本、四角（'s'）が米国で、y座標をわずかにずらすことで重なりを防ぐ。

4 スクリプト3：テキストマイニング（analysis_textmining.py）

4.1 形態素解析（日本語処理の核心）

日本語は英語と異なり、語と語の間にスペースがない。そのため、テキストから個別の語を取り出す「分かち書き」には形態素解析が必要である。本スクリプトではfugashi（MeCabのPythonラッパー）を使用する。

fugashi のインストールと基本使用

```
1 # インストール
2 uv add fugashi unidic-lite
3
4 # 基本的な使い方
5 import fugashi
```

```

6 tagger = fugashi.Tagger()
7
8 text = 'バッテリーが長持ちしてカメラもきれいなのが理想'
9 for word in tagger(text):
10     print(word.surface, word.feature.pos1, word.feature.lemma)
11 # → バッテリー 名詞 バッテリー-battery
12 # → が 助詞 が
13 # → 長持ち 名詞 長持ち
14 # → ...

```

tagger(text) テキストを形態素（最小の意味単位）に分割し、各形態素のオブジェクトを返す。

word.surface 原文の表層形（そのまま書かれた文字列）。

word.feature.pos1 品詞の大分類（名詞、動詞、助詞、形容詞など）。

word.feature.pos2 品詞の小分類（普通名詞、固有名詞、格助詞など）。

word.feature.lemma 原形（辞書に載っている形）。UniDic ではハイフン付き英語が含まれる場合がある（例：「バッテリー-battery」）。

分析に使える語だけを抽出する関数

```

1 JP_STOPWORDS = {'こと', 'もの', 'ため', 'よう', ...} # 他にも多数定義
2
3 def tokenize_jp(text):
4     tokens = []
5     for word in tagger(str(text)):
6         pos1 = word.feature.pos1
7         pos2 = word.feature.pos2
8         lemma = word.feature.lemma or word.surface
9
10        # UniDicのハイフン付き英語を除去
11        if '-' in lemma:
12            lemma = lemma.split('-')[0]
13
14        # 名詞・形容詞・形状詞のみ抽出
15        if pos1 == '名詞' and pos2 in ('普通名詞', '固有名詞', 'サ変可能'):
16            if lemma not in JP_STOPWORDS and len(lemma) >= 2:
17                tokens.append(lemma)
18        elif pos1 == '形容詞':
19            if lemma not in JP_STOPWORDS and len(lemma) >= 2:
20                tokens.append(lemma)
21        elif pos1 == '形状詞' and pos2 == '一般':
22            if word.surface not in JP_STOPWORDS and len(word.surface) >= 2:
23                tokens.append(word.surface)
24    return tokens

```

なぜ名詞・形容詞・形状詞だけを抽出するのか

助詞（「が」「の」「を」）や助動詞（「です」「ます」）ほどのテキストにも頻出するため、ブランドイメージの特徴を表さない。名詞（「カメラ」「技術」）、形容詞（「高い」「良い」）、形状詞（「美しい」「シンプル」）が内容語であり、テキストマイニングの分析対象となる。

UniDic 辞書の注意点

UniDic Lite では原形にハイフン付き英語が含まれることがある（例：「カメラ」→「カメラ-camera」）。`lemma.split('-')[0]` で日本語部分のみを取り出す処理が必要。また、新語や俗語（「コスパ」「おサイフケータイ」等）が正しく解析されない場合がある。精度が必要な場合は、ユーザー辞書の追加や、より大きな辞書（UniDic Full）の使用を検討する。

4.2 英語のトークン化

英語はスペース区切りで語を分割できるが、ストップワード（the, is, of 等の機能語）を除去する必要がある。

英語のトークン化

```
1 EN_STOPWORDS = {'a', 'an', 'the', 'is', 'are', 'of', 'to', 'in', 'for', ...}
2
3 def tokenize_en(text):
4     words = re.findall(r"[a-zA-Z][\w'-]*", str(text).lower())
5     return [w for w in words if w not in EN_STOPWORDS and len(w) >= 2]
```

`re.findall` は正規表現にマッチする全ての部分文字列をリストで返す。`.lower()` で小文字に統一し、大文字・小文字の違いで同じ語が別カウントされるのを防ぐ。

4.3 概念カテゴリへの統合

形態素解析の結果、「バッテリー」と「持ち」は別々の語として抽出される。しかし分析上は「バッテリーの持ち」という1つの概念として扱いたい。この統合を行うのが概念マッピングである。

概念カテゴリへの統合

```
1 jp_concept_map = {
2     'バッテリー': 'バッテリー', '持ち': 'バッテリー', # 同一概念に統合
3     'カメラ': 'カメラ', '性能': 'カメラ', # 「カメラの性能」のような定型表現を統合
4     'デザイン': 'デザイン', '御洒落': 'デザイン', # 原形の表記揺れに対応
5     'セキュリティー': 'セキュリティ', # UniDicの表記に対応
6     ... # 他の表記揺れも同様に定義
7 }
8
9 # 抽出した各語をカテゴリに変換
10 concepts = [jp_concept_map.get(token, token) for token in tokens]
```

概念マッピングの課題

この辞書は研究者が手作業で作成する必要があり、網羅性と客観性に限界がある。人間対象調査では回答の多様性が増すため、より大規模な同義語辞書の構築や Word2Vec による自動統合が必要になる可能性がある。

4.4 共起ネットワーク

共起ネットワークは、同じ回答（文書）内で共に出現する語のペアを可視化する手法である。

共起ネットワークの構築

```
1 def build_cooccurrence(texts, top_n=15):
2     doc_tokens = [tokenize_jp(t) for t in texts] # 各テキストを語に分解
3
4     # 全体頻度（文書内重複を排除してカウント）
5     all_counter = Counter()
6     for tokens in doc_tokens:
7         all_counter.update(set(tokens)) # set()で重複排除
8
9     top_words = [w for w, _ in all_counter.most_common(top_n)]
10
11     # 共起行列 (top_n × top_n の対称行列)
12     n = len(top_words)
13     cooc = np.zeros((n, n))
14     for tokens in doc_tokens:
15         token_set = set(tokens)
16         present = [i for i, w in enumerate(top_words) if w in token_set]
17         for i in present:
18             for j in present:
19                 if i < j: # 上三角のみ
20                     cooc[i, j] += 1
21                     cooc[j, i] += 1 # 対称化
22     return top_words, cooc, all_counter
```

set(tokens) で文書内の重複を排除している点が重要である。「カメラ カメラ カメラ」という回答は、カメラが1回出現した文書として扱う（文書頻度カウント）。

4.5 テキスト分割と集計（従来方式との比較）

形態素解析導入前は、読点やカンマでの単純分割に頼っていた。

従来方式（読点分割）

```
1 import re
2 from collections import Counter
3
4 def split_features(texts, sep):
5     """複数の特性をセパレータで分割し、個別の語に展開"""
```

```

6 all_f = []
7 for t in texts:
8     parts = re.split(sep, str(t)) # 正規表現で分割
9     all_f.extend([p.strip() for p in parts if p.strip()])
10 return all_f
11
12 jp_features = split_features(jp_q18, r'[、,]') # 読点またはカンマで分割

```

`re.split(r'[、,]', text)` は正規表現で「、」または「,」の位置でテキストを分割する。`strip()` で前後の空白を除去し、空文字列を除外する。

頻度集計

```

1 jp_feat_count = Counter(jp_features)
2 print(jp_feat_count.most_common(10))
3 # → [('カメラの性能が高いこと', 29), ('軽量であること', 26), ...]

```

`Counter` は Python の標準ライブラリ (`collections`) に含まれる頻度集計ツールで、リスト中の各要素の出現回数を自動的にカウントする。

4.6 ワードクラウド

ワードクラウドの生成には `wordcloud` パッケージを用いる [7]。

ワードクラウドの生成

```

1 from wordcloud import WordCloud
2
3 word_freq = Counter(words) # {'洗練されている': 35, 'おしゃれ': 33, ...}
4
5 wc = WordCloud(
6     width=400, height=300,
7     background_color='white',
8     font_path='/usr/share/fonts/.../NotoSansCJK.ttc', # 日本語フォント
9     max_words=30, # 最大表示語数
10    color_func=lambda *a, **k: '#E74C3C', # 色の統一
11 ).generate_from_frequencies(word_freq)
12
13 ax.imshow(wc, interpolation='bilinear') # 画像として表示
14 ax.axis('off') # 軸を非表示

```

日本語ワードクラウドの注意

`WordCloud` はデフォルトで日本語フォントを持たないため、`font_path` に日本語フォントのパスを明示的に指定する必要がある。指定しないと文字が豆腐 (□) になる。フォントのパスは OS によって異なるため、`fc-list :lang=ja` コマンドで確認するとよい。

4.7 対応分析

対応分析 (correspondence analysis) は、ブランド × 連想語のようなカテゴリカルデータの関連構造を可視化する手法である [1]。

対応分析の実装

```
1 # 頻度行列の構築 (4ブランド × 20語)
2 matrix = np.zeros((len(BRANDS), len(top_words)))
3 for i, brand in enumerate(BRANDS):
4     for j, word in enumerate(top_words):
5         matrix[i, j] = brand_word_counts[brand].get(word, 0)
6
7 # 期待頻度
8 row_sums = matrix.sum(axis=1, keepdims=True)
9 col_sums = matrix.sum(axis=0, keepdims=True)
10 total = matrix.sum()
11 expected = row_sums * col_sums / total
12
13 # 標準化残差 (観測値 - 期待値) / sqrt(期待値)
14 residuals = (matrix - expected) / np.sqrt(expected)
15
16 # 特異値分解 (SVD)
17 U, s, Vt = np.linalg.svd(residuals, full_matrices=False)
18 brand_coords = U[:, :2] * s[:2] # ブランドの座標
19 word_coords = Vt[:, :2].T * s[:2] # 語の座標
```

処理の流れ：

1. 各セルの「期待頻度」(行合計 × 列合計 ÷ 総計)を計算する。これは「ブランドと語が独立なら期待される頻度」である。
2. 「標準化残差」を計算する。正の大きな値は「期待よりも多く出現した」(=そのブランドに特徴的な語)を意味する。
3. 特異値分解 (SVD) で残差行列を低次元に分解する。これは PCA の一般化に相当する。
4. ブランドと語が同じ 2 次元空間上にプロットされ、近くにある語はそのブランドに特徴的な連想語であることを示す。

対応分析と PCA の違い

PCA は連続量データ (属性評価の平均値など) に適用するのに対し、対応分析は頻度データ (語の出現回数など) に適用する。両者とも次元削減手法であるが、対応分析は χ^2 距離に基づくため、頻度の大小に影響されにくい利点がある。

4.8 ヒートマップ

ヒートマップの描画

```

1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 4))
2 im = ax.imshow(matrix, cmap='YlOrRd', aspect='auto')
3
4 # セル内に数値を表示
5 for i in range(len(BRANDS)):
6     for j in range(len(top_words)):
7         val = int(matrix[i, j])
8         if val > 0:
9             color = 'white' if val > matrix.max() * 0.6 else 'black'
10            ax.text(j, i, str(val), ha='center', va='center',
11                   fontsize=8, color=color)
12
13 plt.colorbar(im, ax=ax, shrink=0.8) # カラーバー (凡例)

```

imshow は行列を色のグリッドとして表示する。cmap='YlOrRd' は黄→橙→赤のカラーマップで、値が大きいくほど赤くなる。数値を白黒で重ねて表示するのは、色だけでは正確な値が読み取れないためである。

5 分析パイプライン全体の流れ

本プロジェクトの分析パイプラインを図 1 にまとめる。

1. 環境構築 : uv sync
2. データ生成 : uv run python generate_v2_data.py
 - 出力 : survey_v2_synthetic/ai_profiles_{jp,us}.csv、survey_responses_{jp,us}.csv
3. 統計分析 : uv run python analysis_v2_full.py
 - 出力 : figures_v2_full/*.pdf (12 図)
4. テキストマイニング : uv run python analysis_textmining.py
 - 出力 : figures_textmining/*.pdf (8 図)

図 1: 分析パイプライン全体の流れ

6 よくあるエラーと対処法

実行時に遭遇しやすいエラーとその対処法を表 2 にまとめた。

7 おわりに

本稿では、マーケティング調査データの分析に必要な Python スクリプトの実装を、初心者向けに解説した。要点をまとめると以下の通りである。

1. データ生成 : パラメータベースのシリコンサンプリングにより、調査設計の検証を実査前に行える。乱数シードの固定と個人差バイアスの導入が重要。

表 2: よくあるエラーと対処法

エラー	原因	対処法
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'	ライブラリ未インストール	uv add pandas を実行
グラフの日本語が□ (豆腐) になる	フォント未設定	rcParams['font.family'] にインストール済みの日本語フォントを指定
Matplotlib created a temporary cache directory ...	~/ .config/matplotlib が書き込み不可	MPLCONFIGDIR=/tmp/mplcfg を付けて実行
UserWarning: Glyph missing	日本語フォント未導入または別フォントが選ばれている	日本語フォントを導入し、rcParams['font.family'] を再確認
t 検定の結果が NaN	片方のグループのサンプルサイズが 0	gv 関数の戻り値の len() を確認
MDS の結果が毎回異なる	random_state が未指定	random_state=42 を追加
ワードクラウドが空白	頻度辞書が空	Counter の結果を print して確認

2. 統計分析: gv() のようなヘルパー関数でコードの重複を排除する。t 検定は scipy.stats、MDS・PCA は scikit-learn を使えば数行で実装可能。
3. テキストマイニング: Counter による頻度集計、WordCloud による可視化、標準化残差 + SVD による対応分析が基本ツールキットとなる。
4. 図表出力: PDF 形式で保存しておく再利用しやすい。日本語フォントの設定と plt.close() によるメモリ管理を忘れない。

本稿のスク립トはすべて再利用を前提に設計されている。ブランド名や属性名を変更するだけで、他の製品カテゴリの知覚マップ研究にも応用可能である。

参考文献

参考文献

- [1] Greenacre, M. (2017). *Correspondence Analysis in Practice* (3rd ed.). CRC Press.
- [2] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van

- Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., Fernández del Río, J., Wiebe, M., Peterson, P., Gérard-Marchant, P., Sheppard, K., Reddy, T., Weckesser, W., Abbasi, H., Gohlke, C., & Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- [3] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- [4] Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2nd ed.). Springer.
- [5] Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. *Psychometrika*, 29(1), 1–27. <https://doi.org/10.1007/BF02289565>
- [6] McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In S. van der Walt & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>
- [7] Mueller, A. C. (2022). *WordCloud for Python documentation*. https://amueller.github.io/word_cloud/
- [8] Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., VanderPlas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- [9] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., Carey, C. J., Polat, Í., Feng, Y., Moore, E. W., VanderPlas, J., Laxalde, D., Perktold, J., Cimrman, R., Henriksen, I., Quintero, E. A., Harris, C. R., Archibald, A. M., Ribeiro, A. H., Pedregosa, F., van Mulbregt, P., & SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>